

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РУССКОГО ТРАНСКРИБИРОВАНИЯ КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ, ОПЫТ УЗБЕКСКИХ СИНОЛОГОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875648>

Малика АБДУЛЛАЕВА,
Преподаватель, Oriental university
 Toshkent, O'zbekiston

Аннотация. Статья посвящена анализу использования русской транскрипции в китайском языке. Были рассмотрены положительные и отрицательные стороны система Палладия, а также её история возникновения, распространение, применение и звучание. Изучена причина «не актуальности» системы Палладия в целом и приведено сравнение почему же в Узбекистане не отдают предпочтение русской транскрипции. Сделан вывод о том, что система Палладия занимает важное место в соединении двух культур и является уникальной.

Annotatsiya. Maqola Xitoy tilida rus transkripsiyasidan foydalanishni tahlil qilishga bag'ishlangan. Palladiy tizimining ijobiy va salbiy tomonlari, shuningdek uning paydo bo'lish tarixi, tarqalishi, qo'llanilishi va ovozi ko'rib chiqildi. Palladiy tizimining umuman "ahamiyatsizligi" sababi o'rganildi va taqqoslash keltirildi nima uchun O'zbekistonda rus transkripsiyasini afzal ko'rishmaydi. Palladiy tizimi ikki madaniyatni birlashtirishda muhim o'rin tutadi va noyobdir degan xulosaga keldi.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the use of Russian transcription in Chinese. The positive and negative aspects of the Palladium system were considered, as well as its history of occurrence, distribution, application and sound. The reason for the "non-relevance" of the Palladium system as a whole is studied and a comparison is made of why Russian transcription is not preferred in Uzbekistan. It is concluded that the Palladium system occupies an important place in the connection of two cultures and is unique.

Ключевые слова: *система Палладия (палладица), транскрипция, русская кириллица, пиньин, путунхуа, узбекская латиница.*

Tayanch so'zlar: *palladiy tizimi (palladica), transkripsiya, rus kirill alifbosi, pinyin, putunxua, o'zbek lotin.*

Keywords: *Palladium system (palladic), transcription, Russian Cyrillic, pinyin, putonghua, Uzbek Latin.*

Многие студенты факультета китайской филологии в процессе изучения языка сталкиваются с таким термином как «система Палладия», которая в начале может быть понята как сложная «теорема», но в этой статье мы постараемся разобраться и понять в чём заключается важность её применения в изучении китайского языка, как одного из самых сложных языков мира, а также проследить плюсы и минусы ее употребления.

«Система Палладия» или «Палладица» - общепринятая система. «Палладица» разговорное название традиционной практической транскрипции, благодаря которой можно записать на русском языке любое китайское слово. Используется при переводе официальных и юридических документов, бизнес-писем, справок, виз и художественных произведений, указывается в китайско-русских словарях. Очень часто «палладица» используется при написании китайских имён собственных: 惠州 Хуэйчжоу, 习近平 Си Цзиньпин¹.

¹ <https://ekd.me/2019/11/palladij-velikij-i-uzhasnyj-pochemu-nuzhno-znat-kitajsko-russkuyu-transkripciyu/>

Первая система китайско-русской транскрипции была разработана известным китаеведом архимандритом Иакинфом (Бичуриным) в первой грамматике китайского языка в 1839 году. Архимандрит Иакинф был востоковедом и путешественником, первый русский китаевед, считается основоположником русской китаистики.

Позже система китайско-русской транскрипции была немного изменена архимандритом Палладием (Петр Кафаров), который был служителем русской православной церкви в Пекине. Именно Палладий начал создавать китайско-русский словарь, популяризовавший кириллическую транскрипционную систему китайского языка. Эта транскрипционная система с небольшими изменениями используется и в наше время. Палладиевская система по сей день является общепринятой и фактически единственной системой которой пользуются китайско-русские переводчики.

В 2017 году благодаря Институту восточных рукописей Российской академии наук была издана книга «Словари кяхтинского пиджина»², в которых зафиксированы и описаны подробно исторические записи, отчёты, научные описания, словари имеющие записи китайских слов кириллицей. Один из примеров диалога в пограничной торговле: Хо, пухо ю? – Пухо мэю! (Хорошее, плохое есть? – Плохого нет!) – и его китайский прототип: 好不好有?- 不好没有! Hao bu hao you? Bu hao mei you! Следует заметить, что в последствии звучаний, кардинально менялись простые слова из-за фонетического звучания русского и китайского. Исследования показали, что именно китайцы чаще использовали такую форму общения с русскими торговцами, моряками и т.д. Одна из записей русского путешественника на территории Китая в XVIII–XIX вв., повествующая о специфическом произношении говоривших по-русски китайцев. Он подмечает что многие слова говорятся мягко и не до конца, что первоначально осложняло понимание речи «так, например, вместо: двадцать пять монет, они говорят: туа-зе-ти пиати мониза и пр.» Так же из записей следуют примеры названий животных на китайский лад: зэлибецзы – жеребец, гони – конь, гэбулэ – кобыла, вакэ-волк. Это показывает как сильно искажался первоначальный звуковой облик слова и как активно специфика родного языка влияет на звучание иностранных слов.

С развитием технологий появилось большое количество сайтов, электронных словарей, книг, приложений, которые облегчают изучение китайского. Для того что бы найти необходимое слово достаточно написать пиньинь³. В нынешнее время палладица не распространена, но используется у переводчиков и педагогов. Пиньинь более лёгок в использовании и ближе передаёт звучание слов. А как же палладица?

Как мы знаем, система палладия не может передавать точный звуковой состав языка, приводящий к трансформации слова. Прочитав выше, мы узнали что палладица была придумана для распространения православной веры на территории Китая, но так же поступили и португальские священники. Для того чтобы распространить христианство среди населения и проводить мессы они начали записывать китайские слова на латинице.

Как мы понимаем, в середине XIX века при изучении нового языка знающие грамоту священники, торговцы, путешественники для записи «чужого» слова использовали свой язык. К тому же, при составлении первых словарей востоковеды столкнулись с одной проблемой. Многие китайцы и так говорившие не внятно по-русски не были обучены письму. Следовательно, система палладия в то время стало мостом для понимания и более лучшего изучения двух разных этнических культур. Не считая то, что на данный момент

² Пиджин — упрощённый язык, который развивается как средство общения между двумя или более этническими группами, говорящими на неродственных и/или взаимно непонятных языках, но вынужденных более или менее регулярно контактировать друг с другом в силу тех или иных объективных потребностей.

³ Пиньинь - это система написания китайских имен и слов латинским алфавитом на основе их произношения.

смотря на палладицу можно обнаружить множество недочётов, но именно она проложила первый путь в понимание русскоязычном населении китайского путунхуа⁴.

Для того, чтобы правильно транскрибировать слово на палладицу лучше использовать пиньин или таблицу Палладия. Большая часть начальных согласных звуков-инициали, звучат на русском одинаково: p/п, b/б, d/д, t/т, f/ф, g/г, k/к, h/х, l/л, m/м, n/н. Инициаль⁵ *w* в слове *wu* записывается как *у* или как *в*. Буква *r* совпадает с русской *ж*. В финалях⁶ (на конце слогов) *n* звучит как *н*, а *ng* как *нь*. Слоги *j* и *z* — это всегда *цз*, но *ji* и *zi* — *цзи* и *цзы*. Согласные *q* и *c*, всегда *ц* на русском, но если за ними будут разные гласные, то транскрипция меняется *qi/ци* и *ci/цы*. Чаще представляют затруднения при транскрипции финали, это *iu* — *ю*, *ia* — *я*, *ui/ü* — *юй*. Гласная *e* — это твердое *э* (*ben/бэнь*, *le/лэ*), а *ie* — это мягкое *е* (*die/де*, *jie/цзе*).

Слог *hui* транскрибируется в русском как *хуэй*, что позволяет избежать неблагозвучия. В топонимах данный слог, как правило, записывается как *хой* (напр., Аньхой, Хойчан). Слоги *feng*, *teng*, *fen*, *ten* чаще встречаются в двойном написании *мэн* — *мын*, *мэнь* — *мынь*, *фэн* — *фын*, *фэнь* — *фынь*, *пэн* — *пын*. В 50х годах прошлого столетия было принято решение использования буквы *э* при транскрипциях такого рода слов.

На данный момент существует много электронных китайско-русских словарей опирающиеся на таблицу Палладия, которые сразу переводят иероглифы на кириллицу.

Конечно, китайские слова записанные русскими буквами на палладице не может передать точного звучания слова, но т.к. в русском языке нет большинства китайских звуков означает, что русскими буквами невозможно передать точное звучание слов. Можно предположить что в 19 веке это были наиболее близкие звуки, соответствовавшие местному наречию. И современная палладица не дошла до нас в первоизданном виде благодаря орфографическому изменению.

Палладица так же как и пиньин может передавать только слоги путунхуа. С помощью них записать шанхайский, кантонский или южно- миньский диалекты не получится. Для этого нужно использовать отдельные практические транскрипции!

Но не все китайские слова, даже при транскрипции через пиньинь, записывают на русском в соответствии с «палладицей». Названия Пекин и Нанкин попали в русский язык давно, поэтому по традиции записываются именно так, а не Бэйцзин (Běijīng) и Наньцзин (Nánjīng). Китайская провинция 陝西 (Shǎnxī) пишется на русском как Шэньси, потому что ее нужно отличать от 山西 (Shānxī) Шаньси. Корень женьшень (人參 rénshēn жэньшэнь) уже закрепился в словарях с написанием через *е*.

Как мы поняли выше, палладица не может передать большую часть китайских звуков, многие буквы при транскрибировании кардинально меняются, но в палладице всё же есть свои преимущества.

Палладица использует только буквы русского алфавита. Иногда, для разделения слова используют апостроф, чтобы слово можно было прочесть не как один. Например: 簋 *suǎn* — ритуальный бамбуковый сосуд «суань», и 苏安新村 (*sū'ān xīncūn*) Су'аньсиньцунь (район в Сучжоу, провинция Цзянсу). Система удобна для тех, кто вообще не знает китайский. Китайские имена, записанные русскими буквами, читать непривычно, но возможно. По палладице можно восстановить написание на пиньине.

Одна из таких ситуаций, когда при переводе документа географические пункты, города пишутся различными иероглифами, но на первый взгляд звучат одинаково.

⁴ Путунхуа — официальный язык в Китайской Народной Республике.

⁵ Инициаль — термин, связанный с китайской языковедческой традицией и обозначающий начальный согласный звук слога или начальную консонантную группу слога в слоговых языках.

⁶ Финаль (韵母, yùnmǔ) — окончание слога. Состоит из различных сочетаний звуков, начинающихся с гласного.

Например: населенный пункт Джендчжоу 郑州 Zhèngzhōu — административный центр провинции Хэнань или городок 真州 Zhēnzhōu, часть города Ичжэн в провинции Цзянсу. При покупке билета или отправке товара не зная транскрипции слова вы можете просто улететь в совсем другое место.

В начале 21го века многие русские китаисты, которые пользовались палладицей поняли что её стоит поменять, но к сожалению многие так и не смогли усовершенствовать систему. Дело в том, что филологи поняли, что никакая форма записи китайской фонетики русскими (или латинскими) буквами не будет точной, потому что во множестве языков нет китайских звуков.

Многие европейские синологи замечали, что некоторые русскоязычные студенты, познакомившись с палладицей начинают говорить по-китайски с «палладийным» акцентом. Многим переводчикам тоже не всё нравится в палладице, но «канон» никто менять не собирается.

Многие переводчики использующие палладицу понимают, что система не совершенна, но это всё же система, а не хаотичный набор букв. Так же переводчики, занимающиеся переводом с китайского на русский и английский замечают, что при переводе английских имён собственных, не имеющих единой системы транскрипций, возникают затруднения. Например, в одной из переводов книг «Шерлока Холмса» его помощника зовут доктор Уотсон, в других Ватсон.

На сегодняшний день синологи Узбекистана отдают предпочтение пиньину. До 1940 года Узбекская ССР пользовалась латинским алфавитом, но в 1939 году был утверждён узбекский алфавит, основанный на кириллице и уже в последующих годах в школах писали на узбекской кириллице. После приобретения независимости в Узбекистане в 1993 году был принят закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Опираясь на старый латинский алфавит, новый был усовершенствован и изменён.

В 1957 году в ТашГУ была открыта кафедра китайского языка и первые учебные материалы, написанные русскими авторами, имели русскую классическую транскрипцию.

В 2017 году в журнале ТГУВ «Шарқ машъали» («Маяк Востока») профессор китайской филологии ТГУВ Каримов А.А. выпустил статью «Хитойча исмий сўзларни ўзбек кирил ва латин ёзувида транскрипция қилиш масалалари.» («Теоретические вопросы транскрибирования китайских имён собственных на узбекской кириллице и латинице»), в которой сравнил написание китайских слов на узбекской кириллице и латинице. В узбекском алфавите есть такие буквы как k и q, h и x, g и g', o и o', которые читаются не как в английском. В статье приводятся примеры: 汉 han- хан, а не han т.к. в узбекском языке есть 2x h мягкая и x твёрдая, то в транскрипции будет писаться твёрдая х (хан); 壮 zhuang будет писаться как djuang (джуанг); 侗族 tongzu-tung т.к. в узбекском языке буква o произносится без касания нёба (тунг); 苗 miao-myao в слове буквы ia произносятся как ya (мяо); 东乡族 dongxiang будет писаться как dongsiang ; 土家族 tujiazu-tuzya j переходит в z (тудзядзу); 人 ren-jen буква r будет читаться как j(ж); 羌族 qiangzu-tsiang буква q не имеет аналога в узбекском языке, поэтому будет записываться как ts (цианг); 裕固族 yuguzu будет писаться как yuugu (юйгу); 彝族 yizu как izu (йидзу); 水族 shuizu как shuу (шуэй) и т.д. На примере наименований народностей нам показывают, что на узбекском латинском алфавите можно без затруднений записать транскрипцию, позволяющие более точно произносить китайские слова. Причина в том, что в узбекском алфавите есть такие звуки, которые лучше передаются латиницей и т.к. пиньин более точно передаёт китайские звуки, то запись китайских слов на узбекском латинском облегчает его изучение в Узбекистане.

Система Палладия – система русского транскрибирования, позволяющая людям изучающим китайский язык более лучше углубиться в звуковые величины китайского языка. Система, которая была создана для распространения русской церкви, позже стала мостом для понимания народа иной культуры. Первые записи на кириллице наглядно показывают как менялась специфика говорения как русского, так и китайского языка.

Да, система Палладия не совершенна, но не заменима. В течении долгого времени многие пытались переделать или создать «новую» палладицу, но всё же стоит научиться правильно использовать ныне существующую систему. В ней есть свои правила и теории, которым нужно следовать, это поможет более точно переводить, читать и произносить китайские слова. Эта система стала толчком не только для развития русского китаеведения, а также послужила первоначальной ступенью для развития китаеведения в странах Средней Азии, в особенности в Узбекистане.

Эта система не подходит всем, но в некоторых случаях работает лучше, чем другие варианты транскрибирования. Система Палладия проста и в тоже время уникальна. Хоть в ней и есть некоторые недочёты, но она стала основоположницей к новому пути развития китайского языка.

Список использованной литературы:

1. Полный китайско-русский словарь, составленный по словарям Чжайльса, архимандрита Палладия [Кафарова, П. И.], П. С. Попова.
2. Коряков Ю. Б. Создание практических транскрипций для южнокитайских тополеков. Изд.: Москва. 2012.
3. Орлова, О.В. Этнофолизм лаомаоцзы на перекрестке китайской и русской лингвокультур. In И.А. Пушкарева (ред.), *Язык. Культура. Этнос: Чтения памяти ученых и педагогов Э.Ф. и Ф.Г. Чисняковых (с. 127-135).* Новокузнецк – Красноярск: Кемеровский государственный университет. [2021.](#)
4. Оглезнева, Е.А. *Русско-китайский пиджин: опыт социолингвистического описания.* Благовещенск: АмГУ.2007
5. Орлова, О.В., & Ван, Ю. Ксенонимы-интерпретатив мафань в сетевом дискурсе русскоязычной диаспоры Китая. *Вестник Томского государственного педагогического университета.* 2020
6. Попова И.Ф., & Токио Таката. (ред.). Словари кяхтинского пиджина. М.: Восточная литература. 2017
7. Каримов А.А. Хитойча исмий сўзларни ўзбек кирил ва лотин ёзувида транскрипция қилиш масалалари. // ТошДШИ «Шарқ машъали» илмий – услубий, маърифий журнали, 2017 йил, 2- сон. 16-22 бет. ISBN 2010-9709
8. Каримов А.А. Хитойшунослик масалалари. Мақолалар тўплами. Тошкент, “Баёз” нашриёти, 2020 йил. 192 бет. ISBN 978-9943-4422-8-3